

KOREYS TILI VA UNING OLTOYSHUNOSLIKDA O'RGANILISHI

Ashirbayeva Diloram Ravshanovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti dotsenti v.b.

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

hengbok21@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1111154>

Annotatsiya. Mazkur maqola koreys tilining tarixiy ildizlariga, uning oltoyshunoslikda o'rganilishiga bag'ishlangan bo'lib, jahon tilshunoslari va koreys tilshunoslari tomonidan keltirilgan nazariy qarashlari o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: *koreys tili, Xunminchonim, Hangil, Ural-Oltoy, Tungus-Manchjur.*

Аннотация. Данная статья посвящена историческим корням корейского языка, его изучению в алтаистике, а также высказаны теоретические взгляды, представленные мировыми и корейскими лингвистами.

Ключевые слова: *корейский язык, Хунминчоным, Хангыль, Урало-Алтайский, Тунгусо-Манчжурский.*

Annotation. This article is devoted to the historical roots of the Korean language, its study in Altaic studies, and also expresses theoretical views presented by world and Korean linguists.

Key words: *Korean language, Xunminchonim, Hangil, Ural-Altai, Tungus-Manchu.*

Til jamiyatda paydo bo'lganidan boshlab hamisha ijtimoiy harakterga ega bo'lib, kishilarning ijtimoiy mehnat jarayonida yuzaga kelgan o'zaro aloqa bog'lash, fikr almashishga xizmat qiluvchi vositadir. Shu bilan bir qatorda u ham millatning ma'naviy qiyofasini ham o'zligini ifoda etuvchi muhim ramzlardan biri, insoniyat tafakkurining bebaxo ko'zgusi hamdir. Har bir tilning dunyoga kelish sabablari, shakllanish hamda taraqqiy etish tarixi bo'lgani kabi, koreys tilining ham o'ziga xos kelib chiqish tarixi va dialektikasi bor. Koreys tili boshqa tillarga nisbatan ancha keyingi davrlarda o'rganila boshlandi. Koreys tilining tarixiy negizlarini o'rganishga xususan keyingi omillar sabab bo'lgan. Ma'lumki, Koreya ko'p asrlar davomida Xitoyning mustamlakasi bo'lgan. Bu koreys tilining tarixiy negizlarini o'rganishga bo'lgan birinchi sabab bo'lsa, ikkinchi muammo esa, XV asrgacha,

ya'ni, to qirol Sedjon alifboni ixtiro qilgunga qadar, koreyslarning o'z shaxsiy yozuvlari bo'lmaganligidadir. [Алпатов, 1992:119-125]

Koreya Xitoyning 1,5 ming yildan ortiq mustamlakasi bo'lgani bois ba'zi tadqiqotchilar, xususan, Edkins koreys tilini xitoy tilining bir ko'rinishi deya ta'kidlagan. Ammo bunday fikrlash haqiqatga bir muncha to'g'ri kelmaydi. Koreys tili leksikasining 75% xitoy tilidan kirib kelgan so'zlar tashkil qilsada, bu koreys tili o'zining mavqeini yo'qotgan degani emas. Bu yerda ikki variantni ko'rishimiz mumkin: 1) koreys tili asosini sof koreys so'zlari tashkil qiladi; 2) koreys tili o'zining gap tuzilishi va grammatikasida o'ziga xoslikni saqlab qolgan bo'lib, unda sof koreys so'zlari va o'zlashgan so'zlar qo'llanilishi mumkin. [Джарылгашинова, 1962] Biron tilning so'z tarkibi hali u tilning to'liq tarkibini belgilab bermaydi. O'zlashgan so'zlar mazkur tilda qurilish ashyosi singari namoyon bo'ladi. Koreyslar bir etnik guruhga mansub bo'lib, bir tilda ya'ni, koreys tilida so'zlashadilar. Ular mo'g'ul qabilalarining davomchilari hisoblanib, Koreya yarim oroliga bronza asrining neolit davrida ko'chib borishgan va shu tariqa o'troqlashishgan. Koreys tili Koreya Respublikasining davlat tili hisoblanib, Janubiy Koreyada “한국말” – [Hangukmal], Shimoliy Koreyada esa “조선말” – [Cho'sonmal]-deb yuritiladi. Koreya aholisi 49 mln.dan ziyod bo'lib, ulardan taxminan 530 ming nafari MDH davlatlarida istiqomat qiladi. Bu ko'rsatkich esa chet elda istiqomat qiladigan koreyslarning 7,6% tashkil etadi.

Koreys tili eng qadimgi tillardan biridir. Lingvistik va etnografik tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatdiki, koreys tili Ural-oltoy tillari oilasiga mansubdir. Bu oilaga turk, mo'g'ul, tibet, venger, o'zbek, fin va boshqa tillar kiradi. Koreys yozma tili (alifbosi) Xangil (한글) 1443-yilda koreys olimlari guruhi tomonidan ixtiro qilingan. Bu guruhga Choson sulolasining to'rtinchi qirol - buyuk Sedjong rahbarlik qilgan. [고석주, 2004:406] U ziyoli qirol bo'lib, zamondoshlari uni “Sharqiy mamlakatning Yao va Shuni” deb atashgan. Bu hukmdor davrida mamlakatning ko'plab siyosiy, iqtisodiy, ilmiy va madaniy sohalari rivojlanishining yuqori cho'qqisiga erishdi. Alohida e'tibor ta'limga berilar edi. Xangil (birinchi nomi Xunmin Chonim - Xalqni o'qitish uchun to'g'ri tovushlar) paydo bo'lguncha *venyan*- xitoy tilining adabiy yozma turlaridan bo'lgan Xanmun (한문) rasmiy yozma davlat tili vazifasini o'tagan. Xitoy ierogliflarining katta miqdorini bilishni talab qilgani uchun bu tildan jamiyatning faqatgina oliy va o'rta qatlamlari foydalanar edi. Bundan tashqari xitoy ierogliflarining koreyscha o'qilishi xitoychaga muvofiq bo'lmagan, ularni ishlatishda tartibsizlik mavjud bo'lgan: yagona talaffuz me'yorlari mavjud

bo'lmaganligi sabab xitoy ierogliflari tartibsiz qo'llangan va ularning talqini turlicha bo'lgan. Koreys tilining o'zi esa xalq og'zaki tili maqomiga ega bo'lib, muloqotning asosiy vazifasini bajargan. Ammo, bu tilda sodda va oson yozma shakl bo'lmagan. O'rta qatlam vakillari idu (koreys tili so'zlari va grammatik konstruksiyalarini yozish uchun tanlangan ierogliflar tizimi) yozuvidan foydalanganlar. Ammo yozuvning bu turi koreys tilini yozuvda to'liq ifoda eta olmagan, bundan tashqari u murakkab ham edi. Aholining turli guruhlari yozuvning ikki turidan foydalanganligi sabab vujudga kelgan noqulaylik va qirolning xitoy ierogliflarining o'qilishi va talqinini tartibga solishga intilishi uni yozuvning yangi va unikal shaklini ishlab chiqishiga turtki bo'ldi. Xunmin Chonim yoki Xangil aynan shu vazifani bajardi. 1446-yilda e'lon qilingan qirol buyrug'ining Xunmin Chonimga kirish so'zida buyuk qirol Sedjonning so'zlari yozilgan: "Mamlakatimizda nutq tovushlari xitoydan farqli ravishda yozma belgilari bilan kerakli darajada ifodalanmaydi. Shuning uchun omi insonlar ichida o'z fikrlarini yozma ravishda ifoda etmaydiganlar ko'p. Aynan shu masala bo'yicha qayg'urib men 28 ta belgi yaratdim. Insonlar ularni oson egallashlarini va har kuni qulay ravishda foydalanishlarini istardim". [김상대, 2001:284] Chon Indji yozgan Xunmin Chonimga so'zboshida quyidagilar ta'kidlangan: "Xorij mamlakatlarining tillarida ham tovushlar bor, ammo ular uchun yozuv belgilari mavjud emas. Xitoy yozuvlarini o'zlashtirib, ulardan foydalanishga o'rgandilar. Ammo bu yumaloq joyga to'rtburchakning moslashtirish kabidir". [Джарылгашинова, 1979:182] Idu belgilari ma'lum tartibga ega emas, ular koreys nutqining mingdan bir ma'nosini ham bera olmaydi. Bu ikki hujjatda qirolni Xangilni yaratishga intilishini sabablari aks ettirilgan. [Kim Chun Sig, 207:175]

Koreys tili qadimgi tillardan hisoblanib, lingvistik va etnografik tadqiqotlar natijasida mazkur til ural-oltoy tillari guruhiga mansub ekanligi ma'lum bo'ldi. Oltoy va ural tillarining o'ziga xos yaqinliklari haqidagi taxmin (ural-oltoy tillari guruhi haqidagi gipoteza XVIII asrdan beri mavjud) nostratik nazariya asosida yuzaga keldi. Koreys tilining kelib chiqishi tarixiga nazar tashlasak, XIX-asrning ikkinchi yarmidan boshlab bu tilning yapon tili bilan birgalikda oltoy tillari oilasi bilan o'zaro aloqalari haqidagi g'oya ilgari surila boshlangan. Koreys hamda g'arb olimlarining sermashaqqat mahnatlari koreys tili va oltoy tillarining o'zaro aloqadorlik g'oyalariga ulkan hissa qo'shdi. Koreys tili va oltoy tillarining aglyutinativ xususiyatga ega ekanligi esa mazkur g'oyaning mazmun mohiyatini yanada chuqurlashishiga zamin yaratdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Koreys va yapon tillarining umumiy kelib chiqishi haqidagi nazariya garbda XIX-XX asrda

yuzaga kelib, uning asoschisi N.Ya.Bichurin va P.Kafarov shu haqda toxtalib o'tishgan. [14] Koreys va yapon tillarining tadqiq etilishi jarayonida mazkur tillarning leksika, grammatikasida umumiy jihatlar ko'p ekanligi ma'lum bo'ldi. Koreys tili tarixini o'rganuvchi taniqli koreys tadqiqotchisi Li Gi Mun har ikki tildagi o'zaro o'xshash 200 dan ziyod so'z va 15 dan ortiq qo'shimchalar borligini isbotlab berdi.

Ammo, koreys tilining oltoy tillari oilasi bilan bog'liqlik taraflari haqida so'z yuritilganda, bu o'z navbatida finn olimi G.Y.Ramstedt nomi bila bog'liq. O'tgan asrning 20-yillarida yapon tilining oltoy oilasi bilan bog'liqlik masalasi ko'tarilganda, ilk bor koreys tili ham mazkur masalaga jalb etilgan. Nisbatan keyinroq, ya'ni 30-yillar oxiriga kelib esa G.Y.Ramstedtning koreys tilining oltoy tillari oilasiga mansub ekanligi haqidagi mashhur maqolasi matbuot yuzini ko'rdi.[4]

U 1919-1939 yillar mobaynida Yaponiyada o'zining tadqiqot ishlarini olib borgan. U yerda koreyalik talabalar bilan muloqotda bo'lib, koreys tiliga mehr qo'ygan va uni o'rgana boshlagan. Koreys tilini o'rganishda yuqori natijalarni qo'lga kiritgan. Uning tadqiqotlari natijasida Koreys tilini etimologiyasini o'rganish (1949) nomli kitobi chop etilib, ulkan muvaffaqiyat qozonadi. Mazkur kitobda asosan koreys tili va oltoy tillarining leksikasini qiyoslash orqali erishgan natijalari o'rin egallagan. [Джарылгасинова, 1962]

Ramstedtdan so'ng amerikalik tilshunos olim N.N.Poppe koreys tilining tuzilishida oltoy tillarining asoslari bor ekanligi g'oyasini tom ma'noda me'ros qilib olgan desak mubolag'a bo'lmaydi. U o'zining "Oltoy lingvistikasiga kirish" nomli kitobida Ramstedtning fikrlariga to'liq qo'shiladi hamda koreys tilini boshqa tillarga nisbatan tungus tillariga yaqinroq ekanligini va shu bilan birga oltoy tillari asosiga ega ekanligi fikrini aniq bayon qilgan. Aynan shu kitobida u o'zining bir qancha fikrlarini namoyon qilib, unda oltoy tillariga nisbatan koreys tilining egallashi mumkin bo'lgan 3 taxminiy variantni keltirgan: [남기심, 2001]

- 1) koreys tili tungus-manchjur, turk, mo'g'ul yoki boshqa oltoy tillari bilan o'zaro aloqadorligi mavjud;
- 2) qadimgi koreys tili ham yagona oltoy tillari oilasi tizimi yuzaga kelmasdanoq shakllangan;
- 3) koreys tili o'ziga qadimgi oltoy asoslarini singdirgan.

Rossiyada esa 1897-yilda Koreya bilan diplomatik aloqalar o'rnatilgandan so'ng, xususan Sankt-Peterburgda koreys tilini o'rganish bo'yicha katta maktab faoliyat ko'rsatishni boshlagan. Mazkur tilshunoslik maktabi namoyondalaridan biri

B.Ya.Vladimortsov o'z faoliyati davomida shunday ma'lumotlar to'plaganiki, unda turk, mo'g'ul, tungus-manchjur va koreys tillarining kelib chiqishi, o'zaro aloqadorligi haqida bayon qilingan va bu ko'plab baxs-munozaralarga sabab bo'lgan. 1927-yilga kelib esa, Ye.D.Polivanovning "Koreys va oltoy tillarining o'zaro aloqadorligiga doir" nomli maqolasi chop etilgan. Unda koreys tili va oltoy tillarining umumiy xarakteristikasi, xususan yuqorida keltirilgan til guruhlarining ham tipologik qirralari va shu bilan birgalikda koreys tili va oltoy tillarining o'zaro mutanosibliklari haqida so'z borgan. U mazkur maqolasida koreys tilini tungus-manchjur, mo'g'ul, turkiy-tatar tillari bilan o'zaro yaqinlik aloqalarini ochib bergan. [권재일,2004]Polivanov keltirgan leksik materiallar nisbatan kam bo'lsada, ammo faktlarning ilmiy tadqiq etilishi natijasida koreys tilining oltoy tillari oilasida egallashi kerak bo'lgan munosib o'rinni belgilab bergan. Xususan, koreys tili leksikasining asosida morfema tarkiblarining qisqarish etaplarini ko'rsatib berdi. Bu hol esa, hozirgi zamon mo'g'ul tillari evolyutsiyasida ham namoyon bo'lmoqda. A.A.Xolodovich tomonidan tuzilgan ilk lug'at hozirgi kungacha tilshunoslarning asosiy quroli bo'lib kelmoqda. «Очерк грамматики корейского языка» kitobi koreys tilining morfologiyasi, fonetikasi hamda sintaktikasini o'rganishda muhim qo'llanma bo'lib xizmat qilmoqda. Endi g'arb oltoyshunosligiga nazar tashlaydigan bo'lsak, u u 40-50 yillarga kelib G.Y.Ramstedt va N.N.Poppelarning xizmati bilan ancha yuksak muvaffaqiyatlarga erishgan edi. G.Y.Ramstedt va N.N.Poppe tomonidan amalga oshirilgan ishlardan biri bu turk-mo'g'ul hamda koreys tillaridagi fonetik mutanosibliklarni isbotlab berganliklaridadir. Har bir narsaning qarama-qarshi tarafi bo'lgani kabi oltoyshunoslarning ham qarshi tarafdorlari bo'lib, ular antioltoyshunoslar deb nomlangan. Bu esa o'z navbatida G.Derfer va uning bir necha izdoshlari bilan nomi bilan bog'liq. G.Derfer, A.Vovin, S.Georg, Yu.Yanxunen kabi bir qator tadqiqotchilar oltoy tillarining o'zaro aloqadorligini asossiz deb hisoblaydilar. Bunday xulosaga kelishlariga sabab esa, oltoy tillaridagi so'zlarning o'zaro qiyoslanishidir. Turkiy, mo'g'ul, koreys va h.z. xalqlarning uzoq davrdan beri qardosh yashab kelishi, o'zaro muloqot va munosabatda bo'lishi, tabiiyki, biron tildan boshqasiga yangidan yangi so'zlarning kirib kelishiga zamin yaratgan. Bu esa o'z navbatida o'zlashgan so'zlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Demakki, mazkur xalqlar o'zaro muloqot jarayonida qardosh xalqlarning leksikasiga duch kelishgan. Antioltoyshunoslarning fikricha, til guruhlarining o'zaro mutanosibliklari masalalari ko'rib chiqilayotganda, an'anaviy komparativistika me'yorlaridan chetlashgan holda, ya'ni tilni asosiy, yadroviy va preferik leksikalarga bo'linishini shart deb bilganlar. Bu jarayon tabiiyki oltoyshunoslarning

tadqiqot ishlariga anchagina qiyinchiliklar tug'dirgan. Oltoy tillarini o'rganishda so'zdagi muvofiq fonemalarning fonologik tarkibini o'rganishdek aspekt e'tibordan chetda qolgan. Tadqiqotlar natijasida to'plangan ko'plab ma'lumotlar avval ta'kidlab otilmagan dalillarni, ya'ni so'zning fonetik muvofiqligini, shuningdek arxaizmlarga qarab oltoy tillarining klassifikatsiyasini tuzishdek imkoniyatni yaratib berdi. Unga ko'ra mo'g'ul, manchjur, turkiy, koreys, yapon tillarining fonologik tuzilishidagi o'ziga xosliklar, arxaik so'zlarning qo'llanilishi bugungi kunga kelib, shu so'zdagi mavjud unli va undoshlarning qay tarzda saqlanib qolingani yoki bo'lmasa o'zgarishga uchraganligini ko'rish mumkin.

Koreyada ham koreys tilining oltoy tillari bilan muvofiqligini o'rganish muhim masalalardan hisoblangan. Ushbu jarayon Koreya Yaponiyaning mustamlakachaligidan ozod bo'lganidan keyin (15 avgust, 1945 yil), aniqrog'i XX asrning 60 - yillaridan boshlangan. Mashhur koreys tilshunoslaridan biri Li Gi Mun o'zining "Koreys tilining rivojlanish tarixidan" nomli kitobida koreys tili qadimgi Koreya hududlarida istiqomat qilgan qabilalar tili Puyo va Xan tillarini o'zida mujassamlashtirganini alohida ta'kidlab o'tgan. Qadimgi koreys tilini tom ma'noda ikkiga ajratish mumkin: shimoliy puyo hamda janubiy xan. Birinchi guruh tilida Manchjuriya, Shimoliy Koreya hududlarida istiqomat qilgan qabilalar so'zlashgan bo'lsa, xan tilida Janubiy Koreyada istiqomat qilgan qabilalar so'zlashgan. Ular keyinchalik uch xonlik davlati, ya'ni, Chinxan, Maxan, Pyonxan davlatlariga asos solishgan. Tilshunoslikda qiyosiy tahlil yoki qiyosiy tadqiqotlar bugungi kunda fanda (masalan solishtirish, qiyoslash) deyiladi. [Холодович, 1986: 8-20] O'zbek va koreys tillari tarixan bir xil tillar oilasiga mansubdir. Ushbu masalaga bag'ishlangan asarlar Aalto, Ko Song Mu, Poppe, Ramsted, Rosny va boshqalarning ishlarida o'z aksini topgan. So'nggi yillarda o'zbek va koreys tillarini qiyosiy o'rganish sohasida maxsus ishlar ham mavjud. [Kim Jong Suk, 2005:570]

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, koreys tili tarixi uzoq tarixiy jarayonni bosib o'tgan. Uning rivojlanishida xitoy tilining o'rnini ham beqiyos. Bugungi kunda koreys yozuv tizimi Hangilning rasman qabul qilinishiga qadar koreys xalqi Idu, Xanmun kabi yozuv turlaridan foydalangan. Yozuvning Kugyol, Hyanchal kabi ko'rinishlari ham mavjud bo'lib, har bir yozuv tizimi ma'lum bir vazifani (adabiyot na'munalarini yaratish yoki davlat tilida ish yuritish kabi) bajargan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алпатов В. М. Лингвистическое наследие Н. Поппе // ВЯ. 1992, №3. Джарылгасинова Р.Ш. Когурёсцы. (Историко-этнографическое

исследование). Автореф. дисс. ... к. и. н. – М., 1962.

2. Джарылгасинова Р. Ш. Этногенез и этническая история корейцев («Стела Квангэтхо-вана») – М., Наука, 1979 .

3. Трофименко О.А. Позиция корейского языка в классификации отдельных групп алтайских языков. // ВЯ. 1992, №3.

4. Холодович А.А. Материалы по грамматике корейского языка XV века. –М., 1986.

5. Чжун Сук-Бэ, Ю. В. Ванин, Пак Чон Хе, М. Н. Хан. Лекции по истории Кореи. – М.: Экслибриспресс, 1997.

6. 고석주. 현대한국조사의연구 I. - 서울: 한국문화사, 2004.

7. 김상대. 국어문법의대안적접근. - 서울: 국학자료원, 2001.

8. 남기심. 표준국어문법론. 2001. (Nam Gi Shim, “Adabiy til nazariy grammatikasi”).

9. 권재일, 한국어 통사론. 2004. (Kvon Che Il, “Koreys tili sintaksisi”)

10. 정기철. 문장의 기초. 2004. (Chon Gi Chhol, “Gap asosi”).

11. Kim Jong Suk, Pak Dong Ho. Koreys tili grammatikasi. 1 qism. –Seul, 2005.

12. Kim Chun Sig. Koreys tili grammatikasi. –Toshkent: KOICA, 2007.

13. <https://pandia.ru/text/80/081/35286.php> Доисторический период корейского языка. Систематический обзор корейского языка. Генеалогия и родственные связи корейского языка.